
УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.11580367

Помозова Д.А.

Помозова Дарья Александровна, учитель-логопед, МБОУ СОШ №137, 630132, Новосибирская Область, г. Новосибирск, ул. 1905 Года, д. 39. E-mail: pomozova.darya@gmail.com.

Теоретические аспекты проблемы формирования категории атрибутивности у младших школьников с общим недоразвитием речи

Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты формирования категории атрибутивности у младших школьников. Рассмотрен вопрос о проблемах формирования категории атрибутивности у младших школьников с общим недоразвитием речи. Представлены лингвистические и психолингвистические представления о категории атрибутивности в современном русском языке. Описаны этапы формирования категории атрибутивности при нормальном речевом развитии. Приведены механизмы нарушений формирования категории атрибутивности у младших школьников с общим недоразвитием речи. Выделены этапы формирования категории атрибутивности у младших школьников с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: атрибутивный словарь, категория атрибутивности, имя прилагательное, младший школьный возраст, лексика, дети с нарушениями речи, общее недоразвитие речи.

Pomozova D.A.

Pomozova Darya Alexandrovna, speech therapist teacher, MBOU Secondary school No.137, 630132, Novosibirsk Region, Novosibirsk City, 1905 Goda str., 39. E-mail: pomozova.darya@gmail.com.

Theoretical aspects of the problem of formation of attributive category in junior schoolchildren with general underdevelopment of speech

Abstract. The article presents the theoretical aspects of the formation of the attribution category in younger schoolchildren. The question of the problems of the formation of the attribution category in younger schoolchildren with general speech underdevelopment is considered. The linguistic and psycholinguistic ideas about the category of attribution in the modern Russian language are presented. The stages of formation of the attribution category in normal speech development are described. The mechanisms of violations of the formation of the attribution category in younger schoolchildren with general speech underdevelopment are presented. The stages of the formation of the attribution category in younger schoolchildren with general speech underdevelopment are highlighted.

Key words: attributive vocabulary, attributive category, adjective name, junior school age, vocabulary, children with speech disorders, general underdevelopment of speech.

В современных исследованиях вопрос о проблемах формирования категории атрибутивности у младших школьников является важной, но не часто рассматриваемой темой. Лингвистические и психолингвистические подходы к пониманию проблем формирования категории атрибутивности в современном русском языке позволяют глубже понять структуру и функции этого явления, а также его влияние на восприятие и понимание текста младшими школьниками.

Л.С. Выготский писал: «Всякое значение слова во всяком возрасте представляет собой обобщение. Но значения слов развиваются. В тот момент, когда ребёнок впервые усвоил новое слово, связанное с определённым значением, развитие слова не закончилось, а только началось; оно является вначале обобщением самого элементарного типа, и только по мере своего развития ребёнок переходит от обобщения элементарного к все более и более высоким типам обобщения, завершая этот процесс образования подлинных и настоящих понятий» [2, с. 294].

В настоящее время формирование категории атрибутивности у младших школьников является важным аспектом в процессе обучения языку. Эта категория включает в себя прилагательные, причастия и порядковые числительные, которые являются основными средствами выражения атрибутивности в языке и могут быть использованы для описания или характеристики других слов в предложении. Категория атрибутивности употребляется для определения уже названных предметов, их характеристик, признаков и качеств. В данной статье мы разберём прилагательные как самую частую форму атрибутивности.

Л.Г. Губанова, О.С. Шибкова в своей статье дают следующее определение: «Имена прилагательные используются для называния уже мыслимых в отвлечении от предметов, свойств и признаков предметов, что в свою очередь является противопоставлением их другим классам

слов и, прежде всего классу существительных. Основу этого противопоставления составляет различный характер наименования сторон, свойств, частей, элементов предмета и их взаимосвязей, познаваемых человеком» [5, с. 86].

Для правильного использования атрибутов в собственной речи у человека должны быть сформированы анализ, синтез, сравнение и обобщение. Он должен различать и выделять признаки предметов и называть их подходящими словами.

Имена прилагательные в русском языке имеют постоянные и непостоянные характеристики.

Постоянные характеристики выражаются в разрядах по значению: качественные (квалитативность), относительные, притяжательные (посессивность).

Качественные прилагательные имеют полную (скупой, красивый) и краткую (скуп, красив) формы, а также три степени сравнения (компаративность): положительная (добрый, хороший), сравнительная (умнее, лучше), превосходная (наилучший, самый умный).

Кроме того, П.В. Гращенков писал, что интенсивность признака предмета может быть выражена синтаксически – путем присоединения наречия к качественному прилагательному [4].

А.М. Бородич в своих работах выделяет несколько групп качественных прилагательных:

1. Признак цвета.
2. Признак места (теплое, короткий, длинный).
3. Интеллектуальные признаки человека (умный, глупый).
4. Нравственные признаки человека (добрый, злой).
5. Эмоциональное состояние человека (радостный, грустный, смешной).
6. Признак качества (красивый, прекрасный, хороший) [1].

Из работы А.И. Максакова мы можем подчеркнуть, что притяжательные прилагательные (образуются с помощью суффикс -ин-) впервые появляются в возрасте двух лет, они описывают вещи,

принадлежащие людям (мамина сумка, бабушкин шарф) [6].

Непостоянные характеристики имён прилагательных могут быть выражены в таких категориях, как изменения по падежам, числам и родам. Но эти изменения морфологических категорий прочно связаны с изменениями в существительном, которое определяет атрибут. А также в семантических и синтаксических аспектах. В семантическом аспекте прилагательное берёт за основу не предмет, как у существительного, а его признак (качество или свойство предмета).

По мнению А.Н. Гвоздева, главной морфологической категорией атрибутивов служит свойство сочетаться и согласовываться с существительными, имеющими одинаковые грамматические значения и формы. Род, число и падеж у прилагательных не самостоятельные, зависимые. Они полностью определяются соответствующими грамматическими значениями (рода, числа и падежа) существительного, с которым согласуется прилагательное, числительное и т.д. [3].

Атрибутивные конструкции могут реализовываться в различных сферах. Атрибуты используются, прежде всего:

- Для выражения признака (основной выразитель – прилагательное);
- Для передачи значений поссесивности (личные местоимения);
- Для передачи значений указательности (указательные местоимения);
- При синтаксической эмфазе (атрибутивные придаточные);
- Для выражения отношений референции (атрибутивные придаточные).

Атрибутивный словарь в младшем школьном возрасте развивается медленнее, чем словарь существительных и глаголов. Это значит, что в активном словаре ребёнка преобладают слова, описывающие значение и действие предметов.

В онтогенезе развитие атрибутивного словаря происходит постепенно и неоднородно. Связь между предметами и их свойствами начинает формироваться с самых первых дней жизни. Однако в пер-

вые годы жизни атрибутивный словарь детей достаточно ограничен и состоит в основном из слов, обозначающих основные признаки предметов (цвет, форма и размер).

Несмотря на то, что в состав атрибутивного словаря входят прилагательные, числительные и т.д., в речи младших школьников чаще всего можно услышать именно прилагательные, так как они являются самыми распространёнными представителями данной категории. Младшие школьники с общим недоразвитием речи могут неправильно употреблять атрибуты, вследствие несформированности анализа, синтеза, сравнения и обобщения.

Механизмы нарушений атрибутивного словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи могут быть связаны с недостаточным опытом в использовании разных форм прилагательных для описания предметов и явлений. К примеру, в описании предмета дети могут использовать только простые прилагательные (большой, маленький, красный, синий), но они не смогут описать этот предмет точнее, используя синонимы.

Нарушения атрибутивного словаря у детей могут быть выражены в следующем:

1. Ограниченный объём словаря, связанный с трудностями понимания и запоминания новых слов и их значений. Проблемы с выбором прилагательных для описания предметов и ситуаций.

2. Невозможность проанализировать предмет и выбрать его основные свойства и признаки.

3. Трудности в выборе правильных форм числа, рода и падежа (грамматических форм).

Как правило, дети с общим недоразвитием речи испытывают особые трудности в овладении атрибутивной лексикой. Это связано с тем, что использование в речи имен прилагательных предполагает развитие аналитических и синтезирующих мыслительных операций. Из-за недостатка прилагательных речь детей

обедняется, становится бесцветной, безэмоциональной и часто повторяет одни и те же прилагательные, которые ребёнок способен понять.

Основные трудности дети младшего школьного возраста испытывают в согласовании прилагательных с существительными или местоимениями. Часто в речи наблюдаются неправильные формы сочетания слов в предложении, что выражается в неправильном образовании окончаний, затрудненном формировании связей согласования в словосочетаниях и предложениях (*синий машина*).

А.К. Худилайнен, говоря о навыках словообразования прилагательных у детей, выделял следующие ошибки:

1. Наложение второго суффикса в прилагательное.
2. Использование словоизменения, а не словообразования.
3. Искажение основы слова.
4. Замены суффиксов.
5. Неправильное образование сравнительной степени.
6. Неправильный выбор исходного слова.

Автор в своих работах говорит о том, что в отличие от детей с нормальным речевым развитием, у детей с общим недоразвитием речи навык словообразования имён прилагательных практически не сформирован [7].

Формирование категории атрибутивности у младших школьников является важной задачей в рамках логопедической работы. Этот процесс связан с развитием понимания и использования атрибутивных отношений, то есть способности детей понимать и описывать свойства предметов, явлений и использовать их в собственной речи. Из этого мы можем сделать вывод что, просто перенося своё знание значения слова в «голову» ребёнка, мы не сможем добиться желаемого результата. То есть ребёнок сам должен понять, что обозначает данное слово, провести анализ и запомнить.

Ребёнок в своей речи может использовать неправильно образованные прилагательные. При этом он может употреб-

лять несколько вариантов неправильного словообразования (тихний, тихший, тихий). В большинстве случаев младшие школьники с общим недоразвитием речи не различают правильные и неправильные варианты.

Таким образом, атрибутивный словарь у младших школьников с общим недоразвитием речи развивается очень медленно и имеет ряд особенностей: недостаточный объём словаря прилагательных; трудности в словообразовании и словоизменении; ограниченность, однообразие в употреблении прилагательных; неточное употребление имен прилагательных, обозначающих материал, величину и форму; неправильный а также дети испытывают трудности в образовании относительных, притяжательных и качественных прилагательных, согласовании их с существительными и местоимениями.

Для формирования категории атрибутивности младших школьников с общим недоразвитием речи необходимо развивать словарный запас, включающий прилагательные, слова-описания и термины, связанные с характеристиками предметов. Ребёнок должен научиться понимать отношения между объектами и их свойствами, например, что "синяя машина" означает машина с определенным цветом, в данном случае синяя. А также научиться правильно использовать атрибутивную лексику в предложениях, то есть подбирать нужный род, число и падеж. Задача педагогов помочь детям выражать свои мысли, используя атрибутивные конструкции в речи, а также понимать такие конструкции у других людей. Игры, упражнения и задания, направленные на классификацию предметов по их признакам, могут помочь детям лучше понять атрибутивные отношения. Работа по формированию категории атрибутивности у младших школьников требует терпения, системности и использования разнообразных методик, а также сотрудничества с другими педагогами и родителями для создания благоприятной образовательной среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородич А.М. Методика развития речи детей. М.: Просвещение, 1981. 256 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: АСТ, 2021. 576 с.
3. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2007. 340 с.
4. Гращенков П.В. Грамматика прилагательного: типология адъективности и атрибутивности. М.: ЯСК, 2018. 432 с.
5. Губанова Л.Г., Шибкова О.С. Семантическая классификация прилагательных (на примере английского и русского языков) // Новые возможности общения: достижения лингвистики, переводоведения и технологии преподавания языков. 2009. С. 86-91.
6. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: Просвещение, 1988. 159 с.
7. Худилайнен А.К. К вопросу о состоянии словообразования прилагательных у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня // Специальное образование. Педагогика. 2016. С. 144-146.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Borodich A.M. Metodika razvitija rechi detej. M.: Prosveshhenie, 1981. 256 s.
2. Vygotskij L.S. Myshlenie i rech'. M.: AST, 2021. 576 s.
3. Gvozdev A.N. Voprosy izuchenija detskoj rechi. Sankt-Peterburg: Detstvo-Press, 2007. 340 s.
4. Grashhenkov P.V. Grammatika prilagatel'nogo: tipologija ad#ektivnosti i atributiv-nosti. M.: JaSK, 2018. 432 s.
5. Gubanova L.G., Shibkova O.S. Semanticheskaja klassifikacija prilagatel'nyh (na primere anglijskogo i russkogo jazykov) // Novye vozmozhnosti obshhenija: dostizhenija lingvistiki, perevodovedenija i tehnologii prepodavaniya jazykov. 2009. S. 86-91.
6. Maksakov A.I. Pravil'no li govorit vash rebenok. M.: Prosveshhenie, 1988. 159 s.
7. Hudilajnen A.K. K voprosu o sostojanii slovoobrazovanija prilagatel'nyh u do-shkol'nikov s obshhim nedorazvitiem rechi III urovnja // Special'noe obrazovanie. Pedagogika. 2016. S. 144-146.